

21. Riabtsev H.L. Postanovka zadachy optymyzatsyy enerhetycheskoho balansu v Ukrainy. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 4(16) S. 58 –63.

22. Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku Ukrainy do 2050 roku URL: <https://mepr.gov.ua/news/31815.html>.

23. Uhoda meriv – Skhid URL: <http://com-east.eu/uk/pro-nas/ugoda-meriv-shid/ukrayina>.

24. Chmeruk T. Piat plusiv i piat minusiv novoi enerhetychnoi stratehii Ukrainy. URL: <https://ua.112.ua/mnenie/piat-plusiv-i-piat-minusiv-novoi-enerhetychnoi-stratehii-ukrainy-464329.html>.

25. Yak rozrobyty plan dii dlia staloho enerhetychnoho rozvytku (PDSER)/ Yevropeiska komisiia, 2012. URL: https://www.burgemeestersconvenant.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_part_i_ua.pdf.

Дані про автора

Тормосов Руслан Юрійович,

к.е.н., доцент, виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку»

Данные об авторе

Тормосов Руслан Юрьевич,

к.э.н., доцент, исполнительный директор, Всеукраинская благотворительная организация «Институт местного развития»

Data about the authors

Ruslan Tormosov,

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization «Municipal Development Institute»

ЗАЛІЗНЮК В.П.

СІВОЛАП С.А.

Механізми інтернет маркетингу для супроводження публічного управління

Предметом роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів Інтернет-комунікацій як синтез принципів оформлення інформації та реалізації комунікативних цілей традиційних форм, моделей і різновидів комунікації, що виникли в результаті залучення до комунікативного простору нових – екстралінгвістичних (соціальних, культурних тощо) факторів і реалій – комп'ютерів і комп'ютерних мереж в публічному управлінні.

Мета дослідження – розглянути які з практик найбільш є дієвими, як співвіднести різні інструменти, які в комплексі мають привести до створення систем «розумного управління» як на місцевому рівні, так і загальнодержавному.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано застосування принципів Інтернет-маркетингу в структурах влади, громадських установах як на місцевому так і на державному рівні в публічному управлінні в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем інформатизації публічного управління.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1. Принципи Інтернет маркетингу – а саме комунікація між public service і громадянином є головною базою, яка дозволить не тільки споживати послуги своєї держави, але і брати значно більш активну участь у формуванні державної політики, перш за все внутрішньої. 2. Засади Інтернет маркетингу дозволяють не тільки чітко відпрацьовувати постійну поточну роботу у відносинах з громадянами, але і швидко та системно реагувати на нові запити, корегувати існуючі системи. 3. Інтернет мережа дає можливість вивірено готувати опрацьовувати і дослухатися до потреб громадян, систематизуючи запити суспільства. 3. Всеохопний Інтернет має і свої ризики, що змушує дуже відповідально ставитися до публічного управління з допомогою цифрових меха-

нізмів, і зважати, що цей ресурс відкритий як для позитиву, так і негативу.

Ключові слова: Інтернет маркетинг, публічне управління, державне адміністрування, державні послуги, соціальні мережі, е-урядування, «розумне місто».

ЗАЛИЗНЮК В.П.,
СИВОЛАП С.А.

Механизмы интернет маркетинга для сопровождения публичного управления

Предметом работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов Интернет–коммуникаций как синтез принципов оформления информации и реализации коммуникативных целей традиционных форм, моделей и разновидностей коммуникации, возникшие в результате привлечения к коммуникативному пространству новых – экстралингвистических (социальных, культурных и т.д.) факторов и реалий – компьютерное обслуживание компьютеров и компьютерных сетей в публичном управлении.

Цель исследования – рассмотреть какие из практик наиболее действенны, как соотнести различные инструменты, которые в комплексе должны привести к созданию систем «умного управления» как на местном уровне, так и общегосударственном.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье обосновано применение принципов Интернет–маркетинга в структурах власти, общественных учреждениях как на местном так и на государственном уровне в публичном управлении в Украине.

Область применения результатов. Система наук из семейства области государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук по проблемам информатизации публичного управления.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1. Принципы Интернет маркетинга – а именно коммуникация между public service и гражданином является главной базой, которая позволит не только потреблять услуги своего государства, но и брать значительно более активное участие в формировании государственной политики, прежде всего внутренней. 2. Основы Интернет маркетинга позволяют не только четко отрабатывать постоянную текущую работу в отношениях с гражданами, но и быстро и системно реагировать на новые запросы, корректировать существующие системы. 3. Интернет сеть дает возможность выверено готовить обрабатывать и прислушиваться к потребностям граждан, систематизируя запросы общества. 3. Всеобъемлющий Интернет имеет и свои риски, заставляет очень ответственно относиться к публичного управления с помощью цифровых устройств, а учитывать, что этот ресурс открыт как для позитива, так и негатива.

Ключевые слова: Интернет маркетинг, публичное управление, государственное администрирование, государственные услуги, социальные сети, е–правительства, «умный город».

ZALIZNIUK V.P.
SIVOLAP S.A.

Internet marketing mechanisms for public governance

The subject of the work is the consideration of theoretical and practical aspects of Internet communications as a synthesis of principles of information design and realization of communicative goals of traditional forms, models and types of communication, which arose as a result of involvement in the communicative space of new – extralinguistic and computer networks in public administration.

The aim of the study is to consider which of the practices are most effective, how to correlate the various tools that together should lead to the creation of «smart management» systems at both the local and national levels.

Research methods. *The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.*

Results of work. *The article substantiates the application of the principles of Internet marketing in government structures, public institutions at both local and state level in public administration in Ukraine.*

Field of application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of informatization of public administration.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1. Principles of Internet marketing – namely communication between public service and the citizen is the main basis that will not only consume the services of their state, but also to participate much more actively in policy, especially domestic. 2. The principles of Internet marketing allow not only to clearly work out the constant current work in relations with citizens, but also to respond quickly and systematically to new requests, to adjust existing systems. 3. The Internet provides an opportunity to properly prepare to work and listen to the needs of citizens, systematizing the demands of society. 3. The comprehensive Internet has its risks, which makes it very responsible for public administration through digital mechanisms, and consider that this resource is open to both positive and negative.*

Keywords: *Internet marketing, public administration, public administration, public services, social networks, e–government, «smart city».*

Постановка проблеми. Інтернет все активніше входить в повсякденне життя кожного громадянина. Світова мережа, яка починалася як інформаційний інструмент спочатку, нині активно почала використовуватися як засіб комунікаційного зв'язку усіх суб'єктів та об'єктів суспільства. Таке масове залучення користувачів одразу призвело до того, що можливості Інтернету, його механізми почав використовувати в бізнес маркетингу. Здобутки в цьому напрямку змусили по іншому подивитися і на можливості застосування Інтернет механізмів для публічного управління. Зважаючи, що завдання які стоять перед державними інституціями та комерційними компаніями – а саме донести, розповсюдити інформацію про власні послуги в багато чому перекликаються, то очевидно, що надбання досвіду Інтернет маркетингу, які вже добре себе зарекомендували, почали відпрацьовувати і в царині публічного управління.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До теми використання механізмів Інтернет маркетингу в бізнесі та публічному управлінні зверталось багато науковців та дослідників. Зокрема Краснокутська Ю., Rogers E., Коритникова Н, Білан Н., Вінс I, Alenn D., Borg B., Сорокак. М., Feinstein A., Feinstein A., Чаплай I., Забулонов А., Ромат Є., Даченков I., Полторак К., Глушков В., Вахлах В., Дмитренко В., Баранов О., та багато інших.

Мета статті – дослідити використання механізмів Інтернет маркетингу в публічному управлінні.

Виклад основного матеріалу: Осмислення ролі і місця Інтернету в суспільному житті найбільше активізувалося в останнє десятиліття. Всесвітня мережа вже давно вийшла за межі звичайного студентського інформативного засобу комунікацій, як колись була створена. Інтернет мережі, інформаційні додатки, соціальні мережі стали вже повсякденними для пересічного громадянина. При цьому віковий ценз у користувача значно розширюється в напрямку все більшого охоплення людей похилого віку, які раз спробувавши можливості, які надає їм Інтернет, одразу розуміють всі переваги цифровізації. Це і комунікативна складова, і спрощена система спілкування з торговими мережами, і звичайно співвідносити з публічними органами управління. За останні десятиліття відпрацьовалися і механізми комунікативної цифрової системи. Вони постійно в розвитку, але певні тенденції вже можна простежити. А відтак і вибудувати систему правильного комунікування, та досягнення головної мети – доведення інформації. Не варто вважати, що доступ до неї, який забезпечує Інтернет, одразу гарантує її споживання.

Українська дослідниця Ю. Краснокутська зазначає, – Інтернет – це не тільки джерело інформації, яке має однолінійний напрям впливу, але й дає можливість доступного та оперативного зворотного зв'язку, варто звернути увагу на парадигму «двоступеневої моделі комунікації» Е. Катца та П. Лазарсфельда.

Ця парадигма означає, що комунікативний процес може структуруватися двома етапами. Ньюзмейкери, тобто ті суб'єкти, які продукують інформацію не гарантують її доведення до споживача. Інформація має пройти свій шлях. Спочатку повідомлення сприймаються активною частиною аудиторії, як правило «лідерами суспільних думок», а потім вони вже транслюють її пасивній частині. На думку Ю. Краснокутської це визначення системи ґрунтувалося на гіпотезі, що у відношенні до засобів масової комунікації в тому числі Інтернету, індивіди дотримуються різних соціальних ролей. Деякі з них – активні у сприйнятті і поширенні інформації. Інші ж пасивні з позиції користування продукцією ЗМІ, не звертаються до першоджерел, а тому частіше сприймають інформацію від неформальних джерел у вигляді повідомлень «лідерів думок» Ю. Краснокутська робить висновок, – при дослідженні процесів двоступеневої комунікації у межах Інтернет–простору, можна фіксувати різницю у виконанні соціальних ролей, виділяючи лідерів думок – активних користувачів, та пасивних споживачів інформації (1).

Своєю чергою науковець Е. Роджерс виділяє наступні ознаки Інтернет–комунікацій, визнаючи, що вони є медіа:

- всі нові комунікаційні системи містять певний рівень інтерактивності; – нові медіа можуть бути індивідуальними настільки, щоб донести спеціальне повідомлення до кожної особи всередині великої аудиторії;

- нові комунікаційні технології асинхронні (можливість відправляти чи одержувати повідомлення у зручний час для кожної людини) (2).

Ці висновки Е.Роджерсом були зроблені ще у 1986 році. Наступні десятиліття довели їх вірність. Щоправда, час вивів у світ чисельну кількість нових медіа в системі Інтернету. Починаючи від сайтів, і закінчуючи онлайн спілкуванням, яке дозволяє не тільки провокувати суспільну дискусію, але і чітко її вибудувати з ефектом участі у тисячі людей. За словами дослідниці Н Коритнікової

Інтернет–комунікації можуть набувати різних форм, починаючи від всесвітньо відомих інформаційних вебсайтів, що організовані професійними інформагентствами, і завершуючи особистим листуванням двох людей. Дослідниця виділяє такі форми соціальних комунікацій:

- web–сторінка,
- e–mail–сторінка,

- e–mail (електронна пошта),

- Інтернет–форум,

- звернення в on–line режимі (3)

Для кожного з цих напрямків є свої інструменти. Вони відрізняються способом використання, можливістю донесення інформації, зворотного зв'язку тощо.

Науковець Н. Білан робить висновок: Інтернет–комунікації – це певний синтез принципів оформлення інформації та реалізації комунікативних цілей традиційних форм, моделей і різновидів комунікації, що виникли в результаті залучення до комунікативного простору нових – екстралінгвістичних (соціальних, культурних тощо) факторів і реалій – комп'ютерів і комп'ютерних мереж (4).

Відтак підсумовуючи можна сказати, що строкатість Інтернет можливостей доведення інформації до кожного індивідуума відкрила чисельні варіації використання їх в комерції. А саме в маркетингу. Вони різняться і таргетуванням, і донесенням її через різні цифрові системи – чи то комп'ютер, чи мобільний гаджет, тощо. Комерція чітко відпрацювала ці системи. І показовим результатом є те, що найбільш успішні компанії останнього десятиліття, це ті, які перевели свою торгіву дільність саме в цифровий режим. Однак продаж товару через інтернет – це вже кінцеве досягнення цілі. Цьому передувала чітко вибудована система цифрового маркетингу, яка змушувала споживача зробити останній click.

Для досягнення означених цілей використовуються необмежені властивості Інтернету, зважаючи на його переваги.

- інтерактивність

- Активне залучення споживача до взаємодії з брендом

- екстериторіальність (відсутність обмежень по доступу до споживача інформації)

- легка доступність до ресурсу(web–і war–ресурси);

- Глибоке охоплення Інтернетом всіх верст суспільства, особливо з впровадженням 3G та 4G зв'язку

- можливість чіткого таргетування

- можливість оперативного реагування і кореляції маркетингової компанії.

Відтак спочатку розглянемо як використовують Інтернет в бізнес маркетингу компанії.

Для компаній, що тільки–но відкрили для себе Інтернет–маркетинг, дослідник Імері Вінс у своїй

книзі «Як зробити бізнес в Інтернет» рекомендує дотримуватись таких основних принципів:

1. вивчати та аналізувати Інтернет як засіб реалізації маркетингу;
2. першочергово визначати свої цілі в Інтернет-маркетингу, щоб вони відповідали іншим маркетинговим зусиллям;
3. досліджувати та визначати цільову аудиторію підприємства;
4. визначити, як конкретно потенційні клієнти підприємства реагують на його пропозиції;
5. визначити, у чому полягають переваги конкурентів підприємства;
6. з'ясувати, які найважливіші якості товару чи послуги найточніше відбивають переваги компанії;
7. правильно обирати «зброю» (інструменти Інтернет);
8. вирішувати, за допомогою якої інформації (для посередників і клієнтів) і яких механізмів (просування) буде реалізований пункт 4;
9. перетворювати інформацію в електронний формат і подати її в Інтернет;
10. знаходити шляхи просування електронної адреси підприємства, просування його Web-сторінки і просування його товарів;
11. необхідно прислухатися до своїх клієнтів і робити відповідні висновки [5].

Попри наявність величезного спектра технологій та механізмів маркетингового просування товарів і послуг головним залишається створення публічної оферти. Чіткі смисли які описують переваги товару, і повинні спонукати його придбати. Головна ціль тут не в описанні безпосередньо товару або послуги. Слід чітко знати так звані «больові» точки споживача, і чітко виписати оферта має запропонувати знеболювання цих точок, шляхом придбання товару який пропонується. Для того, щоб навіпамацьки не шукати ці точки, раніше компанії проводили цілі соціологічні дослідження – стосовно правильного кольору обгортки товару, назви, смакових якостей тощо. Тепер це дозволяє зробити Інтернет. При цьому він пропонує широкий спектр інструментів донесення інформації до споживача, так і її сам back.

Як відзначає дослідник Борг Б. Конкретизація повідомлення у просуванні. Потрібно сформулювати чіткий і міцний зв'язок між ключовими повідомленнями та товаром. Велике значення мають оптимальне використання трьох елементів

брендингу (назва товару, візуальне оформлення та позиціонування), високоякісні послуги фахівців з просування та попереднє тестування [6].

Слід зважати, що оферта, на відміну від старих традиційних засобів донесення інформації може бути в тестовому, відео, аудіо форматі, або ж об'єднуючи всі.

Дослідник Ален Д. дає визначення – Просування – це зусилля з привернення уваги клієнтів до товару чи організації. Традиційно до основних інструментів просування зараховують рекламу, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг, особистий продаж. Основним завданням просування за моделлю «AIDA» (attention (увага), interest (інтерес), desire (бажання), action (дія)) є: поширення інформації про товар, нагадування про нього та місце збуту, інформування про переваги товару, спонукання до його придбання. Для ефективного управління просуванням варто дуже прискіпливо відпрацьовувати стратегію

Розроблення маркетингової стратегії. Основне її призначення – взаємоузгодження маркетингових цілей фірми з її можливостями, вимогами споживачів, використання слабких позицій конкурентів та власних конкурентних переваг. Стратегія дає змогу: змінити реактивну поведінку фірми на проактивну; координувати основні сфери діяльності, націлюючи їх на задоволення потреб споживачів за максимізації прибутку; надання чіткого кількісного та якісного характеру діяльності фірми та можливості зосередитись на найперспективніших напрямках розвитку, зазначає Ален Д. [7]

Формат Інтернет спілкування може варіюватися:

- Від одного джерела до масового споживання Сайти, банерна реклама, тощо
- Від одного джерела до одного споживача е-мейл, або окремі групи – соціальні мережі
- Від масового споживача до одного джерела – проведення різного роду опитування через google форми або інше.

Варто зазначити, що ситуації з карантинними обмеженнями, які запровадили більшість країн світу, призвело до різкого зростання активності саме в технологіях, які передбачають онлайн комунікації. А відтак все більше компаній вибудовуються свої маркетингові політики саме на цифрових механізмах. Розглянемо їх окремо.

Зважаючи на шляхи доведення інформації до споживача через Інтернет, цифрові маркетинго-

ги пропонують різні види проявів Інтернет маркетингу. Їх можна згрупувати за дослідженнями Сорокака М. наступним чином.

- Розміщення інформації в соціальних мережах (SMM),
- Групи та спільноти в соціальних медіа;
- Різні додатки в соціальних мережах, у т.ч. ігри;
- механізми вірусної активності (подкасти, відео–ролики на YouTube);
- блог–маркетинг;
- E–mailing;
- банерна реклама;
- Інтернет–конференції;

У своїй науковій роботі дослідник Сорокак М. зупиняється на кожному прояві окремо. Науковець відзначає:

Медійна реклама (банерна) реклама – це текстово–графічні матеріали, розміщені на рекламних майданчиках корпоративного сайту або сайту–партнера. За багатьма ознаками аналогічна рекламі в друкованих ЗМІ. Однак, наявність у баннера гіперпосилання і можливість анімованого зображення значно розширюють можливість впливу медійної реклами на адресата. Деяко відрізняються контекстна реклама. Принцип її розміщення такий, що реклама орієнтується на зміст Інтернет–сторінки вручну.

Окремо М.В. Сорокак відзначає Пошуковий маркетинг, SEO – пошукова оптимізація і пошукове просування сайту (англ. search engine optimization, SEO)– це комплекс дій маркетологів щодо аналізування зовнішніх і внутрішніх чинників, в результаті чого можна домогтися більш високих позицій сайту в пошукових системах. Виведення сайту на лідируючі позиції в пошукових системах є найбільш ефективним способом залучення відвідувачів – потенційних клієнтів [8].

Стосовно SEO слід зупинитися окремо.

SEO оптимізація сайту (від англійського Search Engine Optimization) – є оптимізацією сайту під певні запити пошукових систем. Іншими словами це комплекс різних заходів, спрямованих на підвищення позиції свого ресурсу при певних пошукових запитах користувача.

Сьогодні основою успішного просування сайту є грамотна SEO оптимізація його вмісту. Важливим аспектом SEO оптимізації є наповнення сайту тематичним контентом, оптимізованим під вимоги пошукових систем. Основою оптимізації повинні стати ключові висловлювання, за якими буде здійснюва-

тися просування Вашого сайту, після складання семантичного ядра сайту, необхідно текстове наповнення сайту відповідно до підібраних виразів.

Залежно від складності, SEO оптимізація здатна залучити певну кількість цільових відвідувачів. Ви зможете використовувати певну кількість ключових виразів, за якими буде здійснюватися просування сайту.

Слід пам'ятати, що сучасна система просування товарів та послуг дозволяє автоматизовано обирати сайти, ютуб канали, блоги які мають найбільшу кількість відвідувань, при цьому найбільшу ефективність і доступу до споживача. В цьому випадку Інтернет дозволяє задавати і параметри споживача – географічне розташування, віковий ценз, професійний тощо. Нинішні системи чутливо реагують і формують уподобання користувача зважаючи на його запити пошукових мережах, переглядах сторінок, сайтів, тощо.

Дослідниця Н Коритнікова розглядає наступні механізми Інтернету для маркетингового використання

Web–сторінка – сукупність адресованих сторінок, які містять документи, текст, графічну інформацію, багатокольорові зображення та посилання на інші документи. Система посилань утворює гіпертекст, що полегшує інформаційний пошук..

E–mail–сторінка – масове розсилання матеріалів інформаційного характеру за списком користувачів, куди вони добровільно підписуються на теми, які їх цікавлять.

E–mail–розсилка дозволяє передавати інформаційні повідомлення за допомогою електронно–комп'ютерного зв'язку відомій цільовій групі, тому інформація готується і розповсюджується за персональними інтересами та запитами передплатників.

Інтернет–форум (Інтернет–конференції, мережеві дискусії, гостьові книги) – полілогові форми Інтернет–комунікацій, спрямована на одержання зворотного зв'язку від відвідувачів певного сайту.

Чат (Chat), одночасно дозволяє проводити декілька бесід, що доступні іншим людям, які мають можливість до них приєднатися. Ця форма спілкування найбільш наблизилася до міжособистісної комунікації, яка без комп'ютерів не могла бути опосередкованою. Форма on–line–спілкування має такі якості, як креативність, невидимість та безпека .

Дослідниця Н. Коритнікова доводить, що у представлених формах Інтернет–комунікацій бу-

ли виділені технічні характеристики, що призводять до соціальних наслідків (глобальність, мультимедіа, гіпертекстуальність, інтерактивність), та характеристики, що належать до соціальних категорій: спеціалізація (індивідуалізація змісту), анонімність (відсутність посередників), мозаїчність (неієрархічні горизонтальні зв'язки), самопредставлення (самопрезентація)(9).

Під час формування стратегії просування варто орієнтуватись на ключові світові тренди щодо маркетингових комунікацій, серед яких дослідник Ньюман Д. виділяє:

1. Слідування моделі поведінки покупця. Маркетологи повинні координувати діджитал та офлайн-маркетинг, вести покупця від вибору товару до замовлення, оплати, доставлення й подальшої комунікації.

2. Максимальна адресність рекламних звернень за допомогою використання онлайн інструментів. Використання програм блокування реклами актуалізує оголошення, що органічно інтегруються з пошуковою системою чи контентом, цікавим для потенційного клієнта.

3. Використання 3D-відео для презентації та просування продукту внаслідок зростання популярності відеоконтенту. Особистий досвід, критичний для остаточного рішення про покупку, може бути отриманий не лише в офлайновому магазині, але і в Інтернеті через тривимірне відео.

4. Перетворення соцмереж на важливий канал просування.

5. Багатоканальний маркетинг. Як ритейлери, так і B2B-продавці повинні інтегрувати персональний кошик онлайн-покупця на сайті з різноманітними інтернет-ресурсами і способами купівлі.

6. Масиви даних (Big Data) – багате джерело статистичних даних для маркетологів під час прийняття рішень.

7. Мобільний контент і його просування, додатки – неодмінна умова успіху ритейлерів уже зараз, а в майбутньому стане необхідним і для решти збутовиків.

8. Активний розвиток відеоконтенту усіх типів. Стрімінг у режимі реального часу – наступний етап у розвитку маркетингу.

9. Як і раніше, провідною є роль контенту, допоміжною – контексту. Усе більше гравців ринку шукають якісний органічний трафік, що актуалізує сторітеллінг, природний і релевантний контент.

10. Вирішальне значення збирання даних і аналізування результатів на усіх рівнях організації для оцінки повернення інвестицій і планування подальших дій(10).

Переваги просування товарів та послуг за допомогою соціальних мереж: універсальність, великий таргетинг, значні можливості безкоштовного просування методом створення офіційних сторінок організацій, заходів, можливість встановлення тісного «зворотного зв'язку» з потенційними клієнтами. Найбільшими перевагами просування товару чи послуги дослідники вважають можливості соціальних мереж. Важливими тут є збір інформації про клієнтів та надання можливості клієнтам обмінятися враженнями про товар чи промоцію на сайті підприємства чи в Інтернет-блозі. Дієвим інструментом просування є текстові повідомлення (SMS). Приблизно 90 % користувачів відкривають отримане повідомлення одразу, а 95 % користувачів – у перші 15 хв. SMS дає можливість спілкуватись один з одним і надати актуальну й персоналізовану інформацію конкретній аудиторії. Twitter, Facebook, з іншого боку, демонструють спілкування «один на безліч», і в такий спосіб охоплюють широкую аудиторію. Вони повинні працювати у тандемі з покращеним позиціонуванням і SMS-маркетингом. Через SMS можна отримати важливу інформацію, яка потім передається через Twitter для ширшої аудиторії, що є ефективною для пошуку й інформування клієнтів. Сьогодні у світі близько 4,3 млрд користувачів активно використовують SMS, 1,65 млрд – Facebook і 310 млн – Twitter(11).

Опрацювавши механізми та засоби Інтернет маркетингу для компаній поставимо собі питання, чи можна його засади ефективно використати у сфері публічного управління. Тут слід чітко зрозуміти, що держава, в особі різних інституцій, або громада, як місцевий орган управління також мають контент який повинен бути доставлений споживачеві. Його можна розділити на два основні напрямки. Це послуги – які надаються державою відповідно до суспільного договору між її громадянами – це постійна константа яка присутня. Та визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, що в принципі відповідає зобов'язанням демократично обраної влади перед своїми ж виборцями і громадянами. Це перемінна константа, яка корелюється відповідно до настроїв суспільства, уподобань, успішності дій

влади, яка працює задля створення комфортних умов життя для власних громадян та підвищення добробуту і їх і країни добробуту, це низка об'єктивних та суб'єктивних причин.

З огляду на ці дві основні складові можна твердити, що держава, а публічне управління повинно забезпечувати і постійно підтримувати комунікаційний зв'язок зі своїми громадянами, не тільки забезпечуючи надійне функціонування своїх прямих зобов'язань, але і формуючи суспільну думку, впливаючи на неї. В умовах вільної преси, а Інтернет фактично взагалі знімає проблему її неіснування з порядку денного – цифрова комунікація може використати всі надбання комерційного маркетингу.

Дослідник І.В. Чаплай пише – Використання інструментів маркетингового механізму у державному управлінні здійснюється на основі поєднання кількох фундаментальних управлінських принципів, що стосуються поєднання маркетингової парадигми регулювання та використання державних механізмів управління у різноманітних соціальних сферах. Дослідження концептуального базису реалізації інструментів маркетингового механізму має принципове значення для обґрунтування модернізації системи державного управління в умовах становлення в Україні соціально-орієнтованого, ринкового суспільства (12).

Дослідник Забулонов А. вважає, що найважливішою й іманентно властивою тільки державі є організаційно-господарська діяльність уряду. Вона полягає у розробці заходів щодо регулювання й координації конкретних програм, державних інститутів і організацій в умовах ринкового суспільства. Держава займається втіленням у життя цих програм, збором та обробкою інформації, складанням прогнозів тощо. Саме держава має визначати основні напрями розвитку, формулювати пріоритети, накреслювати шляхи їх досягнення. Найпоширеніша вада державних програм в Україні – це так звані проблеми управління й виконання. Діючі процедури впровадження цих програм, як правило, не мають внутрішніх стимулів обмеження вартості втілення тих чи інших заходів, тобто не націлені на заощадження виділених коштів (13).

«Маркетинг державного управління, – пише у цьому зв'язку Є.Ромат, – ... означає сукупність відносин між суб'єктами державного управління та «споживачами» результатів їх діяльності, яка характеризується спрямованістю на задоволен-

ня потреб об'єктів маркетингу в обмін на їх підтримку» (14).

За словами науковця Березіна І. Впровадження інструментів маркетингового механізму у практику політико-адміністративної діяльності органів державного управління принципово змінює засади цієї діяльності. Пріоритетом стає орієнтація державного управління на потреби та запити споживачів, тобто громадян, окремих громадських та політичних об'єднань, установ самої державної влади та суспільства загалом. Саме вони формують своєрідний соціально-політичний «риннок» державного управління, задоволення потреб якого є запорукою досягнення цілей, що ставить перед собою державне управління (15).

Можна твердити, що у своїй діяльності органи державного управління виходять з того, що об'єктом їхнього впливу є єдина система взаємопов'язаних в межах маркетингового середовища, явищ та суб'єктів маркетингової діяльності. Це детермінує цілісний підхід до процесу державного управління на основі визнання пріоритетності інтересів споживачів управлінських послуг. При цьому державне управління здійснюється у контексті змін об'єкта свого впливу, що означає синтез системоутворювальної діяльності та гнучкої адаптації. Адаптація проявляється, передусім, у вибудові управлінської діяльності, на основі постійного аналізу процесів, що відбуваються в житті країни, і розробки системи можливих заходів щодо врахування дії численних факторів соціально-політичного життя. Пише дослідник Даченков І. Системоутворювальна діяльність проявляється як активний та комплексний вплив на об'єкт управління через зовнішнє маркетингове середовище. Для оптимізації політико-адміністративної діяльності органів державного управління адаптуються інструменти маркетингового механізму. Зокрема, зарекомендували себе у практиці вітчизняного державного управління соціально-політичною сферою такі інструменти, як: – вибір цільового об'єкта маркетингового впливу; – розробка цінової політики державного впливу як комплексів реакцій, що очікується з боку об'єктів маркетингу і мають бути запрограмовані управлінцями системи державного управління (наприклад, підтримка тих чи інших заходів державної політики); – формування асортименту «товарної політики» держави у сфері надання управлінських послуг; – викори-

стання системи маркетингових комунікацій державного управління (соціальної реклами, системи паблік релейшнз та зв'язків з громадськістю, державні програми та кампанії тощо) для забезпечення зручності доступу об'єктів впливу до наданих послуг (система їх «збуту») тощо, зазначає Даченков І. (16).

Поняття «продукту» в маркетингу необхідно розуміти не лише як фізичний об'єкт, але і як фізичний об'єкт разом з «доповненнями», такими, наприклад, як консультаційні та післяпродажні послуги. Крім того, у сучасній економіці отримали велике значення транзакції, що включають одні тільки послуги без фізичного об'єкта, що потребує спеціальної адаптації маркетингових концепцій до ринку послуг. Переважна кількість транзакцій у діяльності органів влади також включають «чисті» послуги і в цьому відношенні надання соціальних послуг схоже на надання банківських послуг або на ведення готельного господарства

Просування (або маркетингові комунікації) може застосовуватися щодо будь-яких соціальних послуг, хоча б тому, що це є вельми ефективним шляхом передачі й отримання інформації. У цьому сенсі просування застосовується для інформування споживачів про доступність або можливість отримання послуг, для повідомлення про зміни, що стосуються окремих послуг, і розповсюдження важливих соціальних ідей. Причому цим ідеям доводиться, у деякому розумінні, змагатися, як з комерційною рекламою, яка іноді переслідує протилежні цілі, так і з неучтвом і небажанням, часто поширеними серед цільової аудиторії, сприймати дані ідеї.

Дослідник Чалай І. зазначає, що сьогодні інструментарій маркетингового механізму державного управління виходить на новий рівень цілепокладання, оскільки вже не є механізмом трансформаційних процесів в країні, а загалом є досить оформленою системою державного регулювання суспільством, що стабільно розвивається. Відповідно на перший план цілепокладання інструментарію маркетингового механізму виходять не такі, що трансформують, а креативно-регулюючі орієнтири, такі як: – підвищення конкурентоспроможності економіки країни та її галузей і окремих суб'єктів; – підвищення рівня ідентифікації громадян зі своєю країною та її інтересами; залучення інвестицій та мобілізація ресурсів; – створення високого позитивного іміджу країни та влади

тощо. Поряд з системними завданнями інструментарію маркетингового механізму державного управління, такими як: орієнтація всієї діяльності органів влади і управління в інтересах громадян і взагалі суб'єктів економічної діяльності чи максимізація конкурентних ознак економіки країни, виникають нові, пов'язані, переважно, із забезпеченням якості життя та розширенням соціальних функцій державного маркетингу (17).

Окремим механізмом, який використовують в бізнес маркетингу, і він придатний для Інтернет комунікації держави з суспільством це Крауд-технологія, яку ще називають краудсорсинг або краудфандинг. Стратегія краудмаркетингу передбачає управління споживачем в мережних спільнотах, комунікаційну модель управління споживачем в мережі та методи збуту в мережі Інтернет. Основним результатом стратегії краудмаркетингу є отримання клієнта-партнера. Взаємодії з іншими споживачами підсилює управлінський вплив компанії (18).

Мета використання механізмів краудсорсингу є наступна:

– Посилити прихильність аудиторії. Виконавець береться виконувати завдання, генерує ідеї, обговорює їх з друзями, поширює інформацію про компанію та розміщує отриманий результат на вашому майданчику від свого імені. Таким чином, він сам мотивує себе на якісний результат і стає прихильником вашої компанії. Стратегія краудсорсингу передбачає залучення сотень подібних виконавців.

– Поліпшити поточні продукти та послуги. Зібрана в рамках краудсорсингу інформація може значно поліпшити ваш продукт і позитивно позначитися на зростанні всього бізнесу.

– Підвищити загальну репутацію вашої компанії. Залучення великої кількості людей, які беруть активну участь в якомусь проекті, постійне обговорення діяльності вашої компанії і ваших продуктів створює позитивний суспільний резонанс, а також привертає увагу ЗМІ до вашої діяльності.

Як зазначає дослідник Полторак К.А. Основною платформою для застосування краудтехнологій у комунікаційній діяльності є соціальні медіа. Вони являють собою вже сформовані за різноманітними тематиками спільноти, у тому числі й спільноти, присвячені обговоренню брендів, і дають змогу підприємству безпосередньо здійснювати комунікацію зі спільнотами потенційних

споживачів. Інструментом, що надає змогу реалізувати концепцію краудмаркетингу у визначених площадках, є так званий «маркетинг у соціальних медіа» (SMM).

Маркетинг у соціальних медіа можна визначити як інструмент Інтернет-маркетингу. Це передбачає просування продукту, послуги, компанії чи бренду шляхом використання соціальних медіа, контент яких створюється та оновлюється зусиллями їх відвідувачів (19).

Серед соціальних медіа, які підприємства використовують у процесі реалізації концепції краудмаркетингу:

- соціальні мережі, які створені спеціально для того, щоб користувачі взаємодіяли один з одним.
- мікроблоги
- це різновид блогів, основною відмінною рисою яких є можливість писати тільки короткі повідомлення довжиною до 140 символів. Будь-яке з таких повідомлень можуть читати та коментувати інші користувачі або ж тільки ті, кому це дозволено автором. (20).

І якщо на першому етапі механізми Інтернет комунікацій в публічному управлінні розглядалися виключно для просування послуг державних інституцій, підготовка платформи для законодавчих змін, реформ, їх просування, то надалі прийшло розуміння, що самі взаємовідносини держави і її громадянина можна передати в цифровий простір. Тобто майданчик був відпрацьований, і слово було за створенням платформ для таких відносин. Відтоді починають відцифровуватися найрізноманітніші данні, створюються спеціальні бази. Спочатку окремі відомства та інституції йшли власними шляхами. Але швидко прийшло розуміння у створенні взаємозв'язаних комунікативних зв'язків. Прийшов час е-урядуванню. І по суті як Інтернет в публічному управлінні.

Цікавий факт, Україна не була серед піонерів країн, які впроваджували е-декларування. Хоча була однією з перших, хто почав розробки підходів до системи.

В Україні ще у 80-х роках ХХ ст. намагалися розв'язувати питання автоматизації управлінських рішень. Видатним українським вченим Глушковим В.М. була запропонована програма ОГАС – Загальнодержавна автоматизована система збору та обробки інформації для обліку, планування та управління народним господарством (21).

У 80-х роках минулого століття вітчизняні науковці, прораховуючи можливості розвитку технологій, заклали основи використання цифрового управління, прогнозування, вироблення та прийняття управлінських рішень. Зважаючи на тодішні технології, можна навести наочний приклад. Височенна будівля нинішнього Київського Апеляційного Суду, проектувалась і зводилась як Головний інформаційний обчислювальний центр Міністерства меліорації УРСР. Висота будинку (на той час це рівень хмарочосу) була обумовлена, що тодішні комп'ютери по висоті могли бути розташовані щонайменше на 2–3 поверхах, така ж причина і висотності нинішньої будівлі Міністерства інфраструктури. Але час йшов. Технології розвивалися, і комп'ютери та інші гаджети стали доступними і зручними, світ зв'язала система Інтернет, і це відкрило нові можливості в використанні цифрових технологій не тільки в управлінні, але і в повноцінному забезпеченні всіх потреб як громадян в цілому, так і жителів окремих міст та громад зокрема. Особливо це стає актуальним із впровадженням реформи децентралізації в Україні.

Як вважає дослідник Дмитренко В.І., е-урядування на місцевому рівні слід розглядати як взаємодію між громадянами, бізнесом та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування з метою задоволення потреб громадян і бізнесу та залучення їх до процесу вироблення та прийняття управлінських рішень на місцевому рівні за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Окрім того, науковець визначає поняття «електронне місто» – як форму організації життєдіяльності (функціонування) міста з використанням сучасних ІКТ, що містить такі основні складові: міську інфраструктуру, електронну адміністрацію, електронну участь та електронні послуги (22).

Диджиталізація є механізмом, який дозволяє забезпечити економічне зростання завдяки використанню механізмів новітніх цифрових технологій, які позитивно впливають на ефективність, результативність, якість економічної, громадської та особистої діяльності.

В побут все активніше почали входити терміни smart будинок, smart місто. На Першому Міжнародному Експо Конгресі, який відбувся 31 січня 2019 року в Києві було відзначено:

На підставі проаналізованих досліджень закордонних науковців і практиків, під поняттям

«розумне місто» розглядається місто, де гармонійно поєднано інтереси громадян, бізнесу та влади завдяки використанню сучасних новітніх технологій та різноманітних розумних рішень задля розв'язання нагальних проблем та оптимізації процесів муніципального управління; поняття «розумне урядування» – як процес вироблення та прийняття управлінських рішень за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема технологій Інтернет–речей, для об'єднання та інтеграції інформації, процесів, 9 інститутів і місцевої інфраструктури для задоволення потреб громадян і бізнесу (23).

З розвитком перспектив суцільної цифровізації суспільного життя постало завдання унормувати законодавчо цей напрямок. Тут слід визнати, що Україна дуже сильно відставала від інших країн європейського континенту. І основний пакет законодавчо–нормативних актів почали приймати лише з 2016 року.

Зокрема це – Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегію реформування державного управління України на 2016–2020», Концепції розвитку електронного урядування в Україні, Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки; «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Про захист 17 інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

По суті нормативно–правова база дозволила почати активно впроваджувати цифровий документообіг, реєстрацію цифрових паспортів, водійських прав, студентських та інших ідентифікаційних документів, дозволила авторизувати людину за номером телефону, що значно спростило її доступ до отримання послуг, які надає держава. Запровадження системи «Дія» це новий етап у входженні в систему цифровізації.

Дія (скорочення від «Держава і я») – український е–сервіс державних послуг, Цей сервіс було розроблено Міністерством цифрової трансформації України, і він постійно оновлюється та доповнюється новими функціями.

На 26.11.2020 р. Дія це окремі Портали – Онлайн–сервіс державних послуг; з онлайн–курсами: із цифрової грамотності, для вчителів і для

батьків; «Онлайн–безпека дітей»; з допомоги малому та середньому бізнесу.. Мобільний застосунок з електронними документами, та даними про людину з реєстрів; Центри надання адміністративних послуг у кожному куточку України.

Як прогнозує дослідник О.Баранов в своїй роботі – за даними експертів в 2025–2030 роках буде:

- 80–100 мільярдів підключень до мережі Інтернет (сьогодні – близько 16 млрд.);
- \$ 7–19 трильйонів буде складати світовий ринок IoT;
- 1 трлн. євро буде складати ринок технологій IoT у Європі;
- Індустрія 4.0 – дозволить отримати додатковий дохід: 30 млрд євро (Німеччина) та 110 млрд євро (Євросоюз). Вбачається, що у 2030–2040 році технології Інтернету речей дозволять:
 - 10–15% – економії бюджету на охорону здоров'я;
 - 10–15 років – збільшення тривалості життя;
 - 40–50 % – збільшення врожайності;
 - 15–20% збільшення пропускної здатності доріг у містах;
 - 85–90 % зменшення кількості автомобілів;
 - 10–15 разів зменшення витрат на логістику (24).

По суті державне е–урядування є забезпечення виконання значної кількості державних послуг через Інтернет. І засоби Інтернет маркетингу використовуються такі самі як і на великих торговельних майданчиках Амазон, Тіток тощо. Тобто цей напрямок характеризує, а якщо ні, то в недалекому майбутньому буде характеризувати наявність однієї платформи, де можна отримати всі можливі послуги з одного комп'ютера чи гаджета.

В цьому випадку головними завданнями публічного управління є доведення до споживачів можливостей е–урядування, алгоритму отримання послуги, і що дуже важливо постійно підтримувати іміджу зручності і безперебійності роботи. Для цього використовуються всі механізми Інтернет маркетингу які придатні для комерційного маркетингу.

Дещо інша ситуація, коли слід залучитися підтримкою суспільства у просуванні певних рішень державою. Нове законодавче поле, реформи, засади внутрішньої чи зовнішньої політики. В цьому випадку використовується більш широке коло механізмів та засобів Інтернет маркетингу. Зважаючи, що коло громадян, які залучені до Інтернету мереж все більше зростає, можна констатувати

що засоби які використовуються, чи використувалися до цього у формуванні громадської думки все більше переходитимуть саме в Інтернет.

Успішно проведена виборча компанія чинного Президента Володимира Зеленського (2019–2024) засвідчила набагато більшу дієвість Інтернет комунікацій у порівнянні з традиційними.

Алгоритм просування нових ідей з метою залучення суспільної підтримки використовує всю палітру механізмів Інтернет маркетингу, дуже часто на межі фолу та маніпуляцій.

Можна чітко вивірити кроки публічного Інтернет маркетингу.

На першому етапі тема запускається в обговорення. Для цього використовуються різні Інтернет дискусійні майданчики, інформаційні сайти. Для того, щоб самі тези та смисли не йшли напрямку від ініціатора використовують лідерів громадської думки. Тези як правило завуальовані під інтерв'ю. В чатах, які супроводжують інтернет носії інформації започатковується дискусія. Обираються звичайно такі ресурси, які є лідерами у відвідуваннях. На першому етапі часто використовують так звані «ботоферми». Це несправжні користувачі мереж, які задають тон, в дискусії, забезпечуючи масовість позитивних, або негативних відгуків. Моральність такого механізму залишимо поза увагою цієї статті, і лише констатуємо наявність такого інструменту. Психологічно людина, яка бачить масовість аргументів за чи проти, як правило схиляється до думки більшості. По суті таким чином створюється база дискусії, соціальний резонанс теми. І далі вже підключаються до неї, безпосередньо ньюзмейкери. Лідери держави, громади, законотворці, тощо. При цьому пропонуючи шляхи розв'язання проблеми.

Сама тема стає актуальною, і потрапляє в топ новини.

Для залучення громадськості не тільки в обговорення, але і в залучені до вирішення її – використовують метод краудмаркетингу. Звичайно, якщо є такі платформи. Застосовують і інші механізми, такі як опитування, електронні петиції, звернення, тощо.

Якщо правильно вибудована стратегія, то на момент ухвалення рішення, закону, постанови, запровадження реформи – суспільна думка буде вже підготовлена до підтримки його. Загалом така підтримка і є запорукою успіху. Але тільки на першому етапі. Інтернет значно прискоро-

рює швидкість роботи усіх коліщаток, але також має тенденцію пришвидшеного очікування завищених результатів. Якщо в процесі просування управлінського рішення, яке потребувало громадської підтримки були допущені маніпуляції, неправдиві обіцянки вони матимуть зворотний ефект. І всі механізми та засоби Інтернет комунікацій будуть повернуті вже проти цього. Контр протидіяти набагато важче.

Відтак ми маємо констатувати, що механізми Інтернет маркетингу в повному обсязі використовуються вже у публічному управлінні. Щоправда, відповідальність, а відтак вимоги підходу до відпрацювання підготовки стратегії всіх кроків мають бути набагато серйозніші. Тим більше, що різні напрямки комунікаційних платформ в публічному управлінні повинні підтримувати та супроводжувати одна одну. Якщо перший етап з підготовки громадської думки до будь-яких нововведень не буде надалі підтриманий іншими чинниками, не буде правильно супроводжуватися в тих же платформах е-урядування, навіть при позитивних результатах на рівні макроекономіки, чи статистичних показників – суспільна думка може бути іншою.

Слід завжди пам'ятати, що в демократичному суспільстві влада представляє державу і уособлює настрої громади. В формі та змісті її публічного управління громадянин хоче бачите те, що він очікує. Але влада це конкретні політичні сили, і це є перемінна складовою. У них є опозиція. Яка так само використовує механізми Інтернет маркетингу для контрпропаганди. Але це вже тема наступної статті.

Висновок

З огляду на такі перспективи розширення публічного управління через Інтернет зовсім скоро охопить всі сторони життя. І механізми які будуть використовуватися для цього чітко відпрацьовані в маркетинговій сфері, бо бізнес набагато швидше адаптує і відпрацьовує новітні технології. Принципи Інтернет маркетингу – а саме комунікація між public service і громадянином є головною базою, яка дозволить не тільки споживати послуги які надає держава, але і брати активну участь у формуванні державної політики, перш за все внутрішньої політики. Засади Інтернет маркетингу дозволяють не тільки чітко відпрацьовувати постійну поточну роботу у відносинах з громадя-

нами, але і швидко та системно реагувати на нові запити та корегувати існуючі системи управління. Інтернет – мережа дає можливість вивірено готувати опрацьовувати і дослухатися до потреб громадян, систематизуючи запити суспільства. В період просування нових рішень, інтернет комунікація дозволяє заручитися підтримкою суспільства. Але так само всеохопний Інтернет має і свої ризики, що змушує дуже відповідально ставитися до публічного управління з допомогою цифрових механізмів, і зважати, що цей ресурс відкритий як для позитиву, так і негативу.

Список використаних джерел

1. Краснокутська Ю. Internet як засіб комунікації: теоретико-методологічний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. Краснокутська. – // Режим доступу: <http://www.bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchuku/23/41.pdf>
2. Rogers E. M. Communication technology: The new media in society / E. M. Rogers. – New York: Free Press, 1986.
3. Корытнікова Н.В. Інтернет-представителство как коммуникативный ресурс государственного управления : дисс. на соиск. научн. степени канд. соц. наук.: спец. 22.00.04 «специальные и отраслевые социологии» / Н. В. Корытнікова. – 2008. – 190с.
4. Білан Н.І.* ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР РІЗНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 103 (Частина I), 2011 file:///C:/Users/Пресса/Downloads/478-1812-1-PB%20(1).pdf
5. Имери, Винс. Как сделать бизнес в Internet [Текст] : пер.с англ. / В. Имери. – 3.изд. – К. : Диалектика ; М. : [б.в.], 1998. – 463 с. – ISBN 1-57610-171-1. – ISBN 966-506-131-3
6. Borg B. 8 Steps to Creating an Effective Sales Promotion Strategy / B. Bobby // Features, Columns, Marketing and Promotional [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://blog.sonicbids.com/8-steps-to-creating-an-effective-sales-promotion-strategy>.
7. Alenn D. 10 Steps to Create a Successful Promotion // Business know-how [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.businessknowhow.com/marketing/scspromo.htm>.
8. УДК 339.138:004.738.5 М.В. Сорокак.е.н., Національний університет «Львівська політехніка» М.Б. Рудий ВСП Золочівський коледж Національний університет «Львівська політехніка» РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ РЕПУТАЦІЮ ВИЩОЇ ШКОЛИ
9. Корытнікова Н.В. Интернет-представителство как коммуникативный ресурс государственного управления : дисс. на соиск. научн. степени канд. соц. наук.: спец. 22.00.04 «специальные и отраслевые социологии» / Н. В. Корытнікова. – 2008. – 190с.
10. Newman D. The Top 10 Marketing Trends That Will Define 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.forbes.com/sites/danielnewman/2015/11/03/thetop-10-marketing-trends-that-will-define-2016/>
11. Тренди інтернет-маркетингу на 2016 рік: інструменти, стратегії, очікування покупця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eduget.com/news/trendi_internet-marketingu_na_2016_rik_instrumenti_strategii_ochikuvannya_pokupcy-1365.
12. Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління І.В. Чаплай Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна, Mechanisms of public management ISSN 2311-6420 Public administration aspects file:///C:/Users/Пресса/Downloads/178-Article%20Text-178-1-10-20160416.pdf
13. Забулонов А. Б. Реинжиниринг: практические подходы к реорганизации / А. Б. Забулонов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – С. 105–110.
14. Ромат Є.В. Маркетингова концепція та її використання у сфері державного управління [методологічний аспект] / Є.В.Ромат // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 2. – С. 54–61.
15. Berezin I. Runok marketingovuh poslyg y 2007 rozi (Market of marketing services in 2007) // Marketing v Ukrainii, 2008. – № 5. – P. 25–27.
16. Даченков И. Тенденции и перспективы политического консалтинга в России / И. Даченков // Реklamные технологии. – 2008. – № 6. – С. 32–35.
17. Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління І.В. Чаплай Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна,
18. Mechanisms of public management ISSN 2311-6420 Public administration aspects file:///C:/Users/Пресса/Downloads/178-Article%20Text-178-1-10-20160416.pdf <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3>
19. Полторак К.А. Маркетингова комунікаційна діяльність виробників планшетних комп'ютерів у мережі Інтернет: дис. ... канд. ек. наук: 08.00.04. Київ, 2016. 265 с.
20. Полторак К.А. Управління поведінкою споживача засобами краудмаркетингу. Ефективність підприємства

емницької діяльності: маркетинговий аспект (EEMA KNLU 2015): матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 18 березня 2015 р.). Львів, 2015. С. 105–107.

21. Глушков В.М., Валах В.Я. Что такое ОГАС?. М., Наука, 1981 — 160 с. <http://ilib.mccme.ru/djvu/bib-kvant/ogas.htm>

22. Дмитренко В. І. Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні. Дис. канд.наук держ.упр. Інтернет ресурс URL: http://ipk.edu.ua/science/special_vr03/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf

23. Бізнес для розумних міст: в Україні вперше відбувся унікальний Міжнародний ЕКСПО-конгрес Інтернет ресурс: <https://hochu.ua/cat-razvitie/article-91957-biznesdlya-rozumnih-mist-v-ukrayini-vpershe-vidbuvsya-unikalniy-mizhnarodniy-ekspokongres/>

24. Баранов О. А., д. ю. н., с.н.с., керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІ інформатики и права НАПрН України ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IoT): ОГЛЯД ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряев. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017.

References

1. Krasnokutska Yu. Internet as a means of communication: theoretical and methodological analysis [Electronic resource] / Yu. Krasnokutska. — // Access mode: <http://www.bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchuku/23/41.pdf>

2. Rogers E. M. Communication technology: The new media in society / E. M. Rogers. — New York: Free Press, 1986.

3. Korytnikova NV Internet representation as a communicative resource of public administration: diss. on soisk. scientific Ph.D. soc. Science: special 22.00.04 «Special and branch sociologies» / NV Korytnikova. — 2008. — 190p.

4. Bilan NI * THE INTERNET AS A SPACE OF DIFFERENT TYPES OF SOCIAL COMMUNICATIONS Actual problems of international relations. Issue 103 (Part I), 2011 file: /// C: / Users / Press / Downloads / 478-1812-1-PB% 20 (1).pdf

5. Imeri, Vince. How to do business on the Internet [Text]: пер.с англ. / V. Imeri. — 3rd ed. — К.: Дialeктика;

М.: [b.v.], 1998. — 463 s. — ISBN 1-57610-171-1. — ISBN 966-506-131-3

6. Borg B. 8 Steps to Creating an Effective Sales Promotion Strategy / B. Bobby // Features, Columns, Marketing and Promotional [Electronic resource]. — Access mode: <http://blog.sonicbids.com/8-steps-to-creating-an-effective-sales-promotion-strategy>.

7. Alenn D. 10 Steps to Create a Successful Promotion // Business know-how [Electronic resource]. — Access mode: <http://www.businessknowhow.com/marketing/scspromo.htm>.

8. UDC 339.138: 004.738.5 M.V. Sorokak.e.n., National University «Lviv Polytechnic» MB Rudy VSP Zolochiv College Lviv Polytechnic National University THE ROLE OF INTERNET MARKETING IN HIGHER EDUCATION REPUTATION MANAGEMENT

9. Korytnikova NV Internet representation as a communicative resource of public administration: diss. on soisk. scientific Ph.D. soc. Science: special 22.00.04 «Special and branch sociologies» / NV Korytnikova. — 2008. — 190p.

10. Newman D. The Top 10 Marketing Trends That Will Define 2016 [Electronic resource]. — Access mode: <http://www.forbes.com/sites/daniel-newman/2015/11/03/the-top-10-marketing-trends-that-will-define-2016/>

11. Internet marketing trends for 2016: tools, strategies, customer expectations [Electronic resource]. — Access mode: https://www.eduget.com/news/trendi_internet-marketingu_na_2016_rik_instrumenti_strategii_ochikuvannya_pokupcy-1365.

12. Instrumental role of the marketing mechanism in the system of public administration IV Chaplay Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, Mechanisms of public management ISSN 2311-6420 Public administration aspects file: /// C: /Users/Преца/Downloads/178-Article%20Text-178-1-10-20160416.pdf

13. Zabolonov AB Reengineering: practical approaches to reorganization / AB Zabolonov // Management in Russia and abroad. — 2002. — № 1. — P. 105–110.

14. Romat EV Marketing concept and its use in the field of public administration [methodological aspect] / EV Romat // Visn. UADU. — 2002. — № 2. — S. 54–61.

15. Berezin I. Runok marketungovuh poslygy 2007 rozi (Market of marketing services in 2007) // Marketing v Ykrainii, 2008. — № 5. — P. 25–27.

16. Dachenkov I. Tendencies and prospects of political consulting in Russia / I. Dachenkov // Advertising technologies. — 2008. — № 6. — S. 32–35.

17. Instrumental role of the marketing mechanism in the system of public administration IV Chaplay Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine,

18. Mechanisms of public management ISSN 2311–6420 Public administration aspects file: <http://C:/Users/Преєса/Downloads/178-Article%20Text-178-1-10-20160416.pdf> <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3>

19. Poltorak KA Marketing communication activities of tablet computer manufacturers on the Internet: dis. ... Cand. ek. Science: 08.00.04. Kyiv, 2016. 265 p.

20. Poltorak KA Management of consumer behavior by means of crowdmarketing. Efficiency of entrepreneurial activity: marketing aspect (EEMA KNLU 2015): mater. III All-Ukrainian. scientific-practical conf. (Lviv, March 18, 2015). Lviv, 2015. S. 105–107.

21. Glushkov VM, Valakh VY What is OGAS ?. M., Nauka, 1981 – 160 p. <http://ilib.mccme.ru/djvu/bib-kvant/ogas.htm>

22. Dmitrenko VI Mechanisms for implementing e-government at the local level. Dis. Candidate of Science, State Administration Internet resource URL: http://ipk.edu.ua/science/special_vr03/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf

23. Business for smart cities: Ukraine has for the first time held a unique International EXPO Congress Internet resource: <https://hochu.ua/cat-razvitie/article-91957-biznesdlya-rozumnih-mist-v-ukrayini-vpershe-vidbuvsya-unikalnyi-mizhnarodniy-ekspokongres/>

24. Baranov OA, Ph.D. Ph.D., Head of the Center for Theoretical and Legal Problems of the Information Sphere of the Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

INTERNET OF THINGS (IoT): OVERVIEW OF LEGAL PROBLEMS Internet rechei: problemy pravovoho rehuliuвання ta vprovadzhennia: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. 24 zhovtnia 2017 r., m. Kyiv. / Uporiad. : V. M. Furashev, S. Yu. Petriaiev. – Kyiv : Natsionalnyi tekhnichniy universytet Ukrainy «Kyivskiy politekhnichniy instytut imeni Ihoria Sikorskoho» Vyd-vo «Politekhnik». 2017

Дані про авторів

Залізнюк Вікторія Петрівна,

доктор наук з державного управління, професор кафедри світової економіки Київського національного торгово-економічного університету

Сиволап Сергій Антонович,

Віце-президент ІСС Україне з питань стратегічних комунікацій, пошукач ступеня доктора філософії за напрямком Державне управління, Заслужений журналіст України

Данные об авторах

Зализнюк Виктория Петровна,

доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры мировой экономики Киевского национального торгово-экономического университета

Сиволап Сергей Антонович,

Вице-президент ИСС Україне по вопросам стратегических коммуникаций, поисковик степени доктора философии по направлению Государственное управление, Заслуженный журналист Украины

Data about the authors

Victoria Zalizniuk,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economics

Sergey Sivolap,

Vice-President of ISS Ukraine for Strategic Communications, Doctor of Philosophy in Public Administration, Honored Journalist of Ukraine